

CRÍTICA DE ARQUITETURA NO BRASIL: UMA PERSPECTIVA SOLIDÁRIA AO PROJETO.

Celso Lomonte Minozzi^{*}
Ângelo Cecco Junior^{*2}
Flávio Marcondes^{*3}
Luiz Benedito Castro Telles^{*4}
Marília Aldegheri do Val^{*5}
Camila Nunes Iampolsky^{*6}
João Paulo Payar^{*7}
Juliana D'Amico^{*8}
Luciana P. Benfatti^{*9}
Marcelo Marcio Colombo Mangete^{*10}
Priscila Dianese Damas Lopez^{*11}
Daniela Puliti Pocheto^{*12}

^{*} Arquiteto e Mestre pela UPM (Universidade Presbiteriana Mackenzie) - Professor de Teoria da Arquitetura e orientação de TFG na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UPM. E.mail: minozzi@mackenzie.com.br

^{*2} Arquiteto e Mestre pela UPM - Professor de Projeto V e orientação de TFG na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UPM. E.mail: a.cecco@uol.com.br

^{*3} Arquiteto e Mestre pela UPM - Professor de Projeto V e orientação de TFG na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UPM. E.mail: marcondesfalavio@uol.com.br

^{*4} Arquiteto e Mestre pela UPM - Professor de Projeto V, Teoria da Arquitetura VI, Metodologia e orientação de TFG na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UPM. E-mail: Itarq@terra.com.br

^{*5} Arquiteta pela UPM - Mestre em Arquitetura pela School of Design, NCSU, Ra Leigh, NC, E.U.A. Professora de Projeto II e Teoria da Arquitetura I na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UPM. E.mail: ma.doval@terra.com.br

^{*6} Aluna do 6º semestre de Arquitetura e Urbanismo na UPM. E.mail: iampolsky@ig.com.br

^{*7} Aluno do 8º semestre de Arquitetura e Urbanismo na UPM. E-mail: jp.payar@terra.com.br

^{*8} Aluna do 6º semestre de Arquitetura e Urbanismo na UPM. E.mail: julid.arq@uol.com.br

^{*9} Aluna do 8º semestre de Arquitetura e Urbanismo na UPM. E.mail: lubenfatti@terra.com.br

^{*10} Aluno do 8º semestre de Arquitetura e Urbanismo na UPM. E.mail: marcelomangete@hotmail.com

^{*11} Aluna do 6º semestre de Arquitetura e Urbanismo na UPM. E.mail: pdianese@gmail.com

^{*12} Aluna do 9º semestre de Arquitetura e Urbanismo na UPM. E.mail: r.dani@uol.com.br

Resumo

“Crítica de Arquitetura no Brasil: uma perspectiva solidária ao projeto” é uma investigação que apenas se inicia e que tem como meta contribuir para um aprofundamento das reflexões sobre o nosso sistema cultural e dos enunciados de uma situação contemporânea, a partir da arquitetura. Na senda de que a crítica de arquitetura no Brasil é um projeto aberto ao debate, a pesquisa quer indicar novos parâmetros sob cuja luz a produção dos arquitetos pode ser mais amplamente compreendida como referência necessária ao pensamento crítico.

Palavras-chave

Arquitetura::Projeto::Crítica.

Abstract

This study has the objective of investigating both the Brazilian cultural system and the contemporary era as far as architecture is concerned. Considering that criticism in Brazilian architecture still is a subject under discussion, this research aims at the indication of an alternative way of thinking under which architecture can be understood as critical production.

CRÍTICA DE ARQUITETURA NO BRASIL: UMA PERSPECTIVA SOLIDÁRIA AO PROJETO.

Introdução

Este trabalho, que se propõe como projeto de pesquisa, investiga a Crítica de Arquitetura no Brasil a partir do período da ditadura militar. A Crítica é aqui compreendida como textos da crítica, propriamente dita, mas, também, como a práxis do projeto arquitetônico enquanto espaço de convivência das idéias de autodeterminação coletiva e individual e exercício da liberdade.

O território de investigação é a cidade de São Paulo e compõe-se de:

Subtema 1

Projeto de Pesquisa: “História da crítica de arquitetura no Brasil –1960/2000 – documentos e fundamentos”

Esta parte da pesquisa se fará por meio de levantamento de textos que discutem conceitos referentes aos modos da arquitetura, com o intuito de definir linhas de pensamento que possam determinar como o pensamento crítico sobre arquitetura se desenvolveu no Brasil.

Os textos serão agrupados conforme objetivos e categorias, particulares e universais. Objetivos são compreendidos como a preocupação ou interesse de discussão, como a operatividade ou não do pensamento teórico. As categorias são compreendidas como paradigmas conceituais sobre os quais se estrutura o texto como forma, função, substância, representatividade, etc. A análise de objetivos e categorias permitirá definir linha ou linhas de pensamento na história objetiva e crítica da arquitetura brasileira e entender a relação destas linhas nacionais com as linhas internacionais. As interferências de um estilo internacional, do regionalismo crítico e da teoria crítica foram percebidas e desenvolvidas de formas diferentes, por paralelismo de intenções ou sua confrontação.

Os pressupostos das tendências internacionais indicarão convergências para as nacionais, de tal forma que se possam relacionar grupos de objetivos e categorias, definir campos de análise a que se objetivam os textos que agrupem

juízos no tempo, produzindo, mesmo que hipotética, uma linha de pensamento crítico no Brasil.

Iniciação Científica: “Histórico da crítica de arquitetura no Brasil – 1964/1981 – fatos, fotos, documentos”

A pesquisa – “História da crítica de arquitetura no Brasil –1964/1981 – fatos, fotos, documentos” tem como escopo principal levantar as principais linhas de raciocínio e metodologias de análise da crítica nacional de arquitetura no período da ditadura militar. Neste sentido, a idéia de reunir textos (publicados ou inéditos), estruturar e redatar um histórico da crítica vem de encontro à necessidade de reunir as tendências dessa reflexão, avaliar sua contribuição e preencher, assim, uma lacuna historiográfica.

Neste momento, está sendo desenvolvida uma revisão bibliográfica – como resultado de visitas a bibliotecas especializadas – e a catalogação das principais linhas de raciocínio retiradas de textos reunidos a partir da bibliografia selecionada e de entrevistas que serão realizadas com críticos de arquitetura.

Iniciação Científica: “A crítica contemporânea de arquitetura no Brasil – O caso da crítica ideológica e da crítica da pura visualidade”

O intuito do tema proposto é investigar parte do panorama da crítica contemporânea de arquitetura no Brasil, mais especificadamente no estado de São Paulo, e sua relação com a produção da arquitetura brasileira atual.

A pesquisa está centrada principalmente no trabalho crítico de Otília Beatriz Fiori Arantes e Sophia Silva Telles e a metodologia começa pelas leituras dos textos e resenhas do trabalho teórico de ambas estudiosas, culminando na investigação da influência que estas linhas críticas exercem na formação dos arquitetos brasileiros contemporâneos.

Subtema 2

Projeto de Pesquisa: “Arquitetura em São Paulo – 1960/2000 – Fatos, Documentos e Fundamentos da Práxis”

Neste subtema se propõe o estudo da contribuição crítica da arquitetura produzida em São Paulo a partir da segunda metade do século passado. A criação de um acervo de nossa produção a partir do levantamento de dados dos

projetos selecionados resgatando: suas peças gráficas — caracterizando o processo do projeto, desde a concepção até os aspectos da execução da obra —; material iconográfico; depoimentos de seus autores sobre o processo de concepção e desenvolvimento do projeto e a experiência da construção; bibliografia crítica e montagem de uma ficha técnica resumo da obra.

A lista de arquitetos se elabora por décadas, da geração de 1950/60, período que acompanha o processo de criação de Brasília e termina já sobre o período da ditadura militar, até a geração formada nas décadas de 1980/90, quando se verifica um retorno dos concursos de arquitetura. Em seus projetos e depoimentos se busca uma postura crítica definida frente à posição ideológica de sua geração, de modo a propiciar uma análise não amparada apenas nas publicações, mas sim um olhar abrangente ao contexto e às relações humanas que amparam a produção arquitetônica.

Iniciação Científica: “Arquitetura na Cidade de São Paulo – Geração de 1950/60 – Fatos, Fotos e Documentos da Práxis”

A pesquisa — “Arquitetura na Cidade de São Paulo – Geração de 1950/60 – Fatos, Fotos e Documentos da Práxis”, tem como meta contribuir para a criação de um acervo da contribuição crítica da arquitetura em São Paulo, estruturado a partir da práxis. Diferentemente dos documentos da arquitetura escritos por historiadores, a pesquisa quer contribuir para uma revisão crítica destes relatos a partir da documentação e valorização da versão histórica dos arquitetos envolvidos com a prática cotidiana de projetos e obras. A escolha da geração que formou arquitetos na década de 1950/60 se deve à importância dessas obras no cenário da arquitetura paulistana.

O trabalho já efetuado se refere ao levantamento da biografia dos arquitetos selecionados e o levantamento bibliográfico que fundamenta o projeto. O próximo passo será pesquisar, através da bibliografia levantada, os antecedentes relativos aos acontecimentos relacionados à arquitetura, nos anos 50/60, a nível mundial, nacional e municipal, a fim de verificar a influência nas obras dos respectivos arquitetos.

Subtema 3

Projeto de Pesquisa: “A contribuição crítica da práxis da arquitetura em São Paulo – 1960/2000 – textos de arquitetos”

A pesquisa investiga o pensamento crítico contido, implícita ou explicitamente, no discurso dos arquitetos que mais notadamente estão envolvidos, não com a crítica de arquitetura, mas com a práxis do projeto arquitetônico. No discurso, seja ele na forma de entrevistas, aulas inaugurais, depoimentos, comentários, memórias de projetos e, eventualmente, textos escritos de próprio punho, acredita-se que se revele a visão de mundo, a opção ética e os valores que se atribui ao papel social da arquitetura. Sendo assim, a pesquisa se propõe a identificar, catalogar e analisar esses textos de maneira a ampliar a compreensão do papel crítico dos arquitetos no Brasil. Essa análise, parte final do projeto, estará estruturada em categorias, as quais surgirão a partir da leitura dos textos selecionados.

A pesquisa, contando com colaboração de consultores, foi iniciada no primeiro semestre de 2005 e já promoveu coleta de parte do referido material.

Iniciação Científica: “A contribuição crítica da práxis da arquitetura em São Paulo – 1964/1981 – textos de arquitetos”

Esta vertente da pesquisa tem por objetivo investigar a contribuição teórica produzida pelos arquitetos envolvidos com a práxis da arquitetura no Brasil, durante o regime militar. Analisar e compreender essas reflexões e as visões de mundo dos arquitetos preocupados com a produção artística e arquitetônica durante o período mencionado, ajuda a entender mais claramente os meandros que a arquitetura brasileira percorreu ao longo do tempo e, também, sua influência no pensamento contemporâneo.

Para a elaboração e produção dessa pesquisa foi levantada uma bibliografia contendo os livros mais representativos para a compreensão do período abordado, bem como a produção de resenhas e fichamentos desses materiais pesquisados. No momento, está se procedendo à análise do material já publicado, referente à períodos anteriores, que ampara a metodologia desta pesquisa.

Subtema 4

Projeto de Pesquisa: “Arte urbana e suas principais manifestações na arquitetura da cidade de São Paulo – 1964-1981”

O trabalho tem por proposta discutir a relação entre a arquitetura e as artes, especialmente as artes plásticas na cidade de São Paulo, tendo como suporte seus objetos arquitetônicos e espaços públicos.

Investigam-se os momentos em que as manifestações artísticas contribuíram, principalmente nos grandes centros urbanos brasileiros, para um novo despertar e fortalecimento da identidade cultural nacional e a formação de uma cultura de resistência — 1964 / 1981 —, quando a arte engajada se apresentou explicitamente. Neste percurso, será discutido o papel social da arte, seu estado de contemporaneidade, abordando aspectos relacionados à necessidade da arte, seu caráter público e sua contribuição quanto aos aspectos de sensibilização, educação e formação de mentalidade crítica da coletividade.

A relação entre manifestação da arte e seu espaço de inserção na cidade será estudada criticamente no sentido de compreender seu valor simbólico e de referência urbana - espaços coletivos, públicos ou privados. O estudo sobre arte urbana focalizará, em específico: planos verticais – fachadas dos edifícios, murais; planos horizontais – pisos, espelhos de água, forrações vegetais; volumes – massas de vegetação, esculturas urbanas.

Iniciação Científica: “A contribuição da arte na produção arquitetônica e urbanística na cidade de São Paulo – 1964-1981 – O caso dos murais”

Este projeto busca identificar o papel da arte na arquitetura paulistana e investigar como a arte urbana pode contribuir para a criação, revitalização, percepção e preservação dos espaços coletivos, tendo especialmente a arquitetura como suporte.

Para tal fim, o estudo iniciou-se através de levantamento bibliográfico de material relacionado ao tema abordado. Feito também o levantamento de campo – fotográfico (objetos) e do território / entorno (inserção dos objetos) – das obras / espaços mais significantes em São Paulo. Este material será então organizado para análise e estudo.

Subtema 5

Projeto de Pesquisa: “Poéticas da identidade e arquitetura no Brasil”

Alinhado com o projeto civilizador das vanguardas européias, mas tangente ao conceito de ruptura, o modernismo no Brasil é a reivindicação de uma modernidade adjetivada, “brasileira”. A construção de uma identidade/modernidade marca uma periodização nas manifestações culturais no Brasil: o projeto do modernismo, a estética nacional na construção de Brasília e na produção paulistana e a subjetividade adequada à dispersão pós-moderna na Bienal de Arte de 1998.

O importante no estudo destes ressurgimentos é mostrar uma continuidade dentro da descontinuidade histórica, já que a questão da construção e/ou crítica da identidade/brasilidade permanece como um substrato que alimenta a criação estética no Brasil. E mais, o seu ressurgimento revela que, este tema estrutura o desejo de modernização sócio-cultural nos moldes da “revolução burguesa” e ampara o discurso ideológico na relação centro x periferia.

O que se investiga é o valor crítico deste debate nas configurações arquitetônicas, mais especificamente na cidade de São Paulo, a partir dos anos 1950/60 e, ainda, na contemporaneidade, de que maneira este discurso inaugura uma sondagem nas razões de uma arquitetura apropriada e atua como conceito a ser revelado fenomenologicamente.

Iniciação Científica: “Contribuição da tradição crítica da arte e da literatura no Brasil à crítica de arquitetura”

Sabendo-se que a crítica de arte e de literatura no Brasil é mais consolidada e, no mínimo, mais antiga que a crítica de arquitetura — à qual se atribui seu início, principalmente, a Lúcio Costa — procura-se perceber quais são os pontos de contato e conseqüentes contribuições que estas outras vertentes da crítica possam trazer para a crítica arquitetônica.

A pesquisa está focada a partir da década de 60, com o início da ditadura, e consta de levantamento bibliográfico, resenha de textos escolhidos, seleção de critérios e conceitos que estruturam a crítica de arte e de literatura e entrevista com especialistas, mais notadamente, Roberto Schwarz e Teixeira Coelho.

Subtema 6

Projeto de Pesquisa: “Arqueologia da Técnica na Arquitetura do Brasil – 1950/2000 – O caso de São Paulo”

A pesquisa investiga projetos e obras construídas através da relação expressão do edifício e técnicas construtivas, e sua influência crítica no cenário da arquitetura brasileira.

O levantamento e a investigação das técnicas construtivas, materiais e sistemas estruturais aplicados e/ou desenvolvidos nos projetos de arquitetura produzidos durante o período compreendido entre os anos de 1950 a 2000, as implicações de ordem tecnológica, política, histórica e social ocorridas durante o período que pesquisado, tem por objetivo a eventual compreensão, em um segundo momento, da sua influência na produção atual da arquitetura, sobretudo no cenário paulista.

Pretende-se que o produto final da pesquisa seja a elaboração de um catálogo que se organiza a partir de um histórico, uma cronologia e uma temática, concluídos pela análise crítica da técnica na caracterização da Arquitetura Brasileira – o caso de São Paulo.

Iniciação Científica: “Principais técnicas construtivas no Brasil – 1960/1980 – O caso de São Paulo”

Nesta parte da pesquisa se investigam as técnicas, materiais e sistemas de construção aplicados e/ou desenvolvidos na arquitetura paulista produzida especificamente no período citado, visando uma catalogação histórica e a compreensão das influências de ordem tecnológica, política, histórica e social, na produção da arquitetura contemporânea.

No momento atual estão sendo produzidas as resenhas da bibliografia selecionada para este projeto, que foi organizada segundo referências teóricas, de pesquisa, tecnológicas e conceituais.

Articulação Teórica E Conclusão

O ato de projetar é uma atividade criativa da consciência. A consciência, a partir da modernidade, é essencialmente crítica. A ação do sujeito em estado de projeto é um processo de diálogo com o mundo e as coisas, onde a crítica ganha o significado de superação de condicionamentos. A tarefa do projeto é revelar

uma intenção em uma obra e, se esta intenção se revela crítica, a ação projetual é histórica.

O conjunto de linguagens necessita de uma especulação sobre quais condições podem fazer com que um discurso venha a ser um texto crítico. Arte, tecnologia e teoria são, ao seu modo, índices de conjuntos críticos. O que faz com que obras e textos críticos se diferenciem de outros que não o são?

Giulio Carlo Argan, em seu curso “As concepções de espaço do Barroco aos nossos dias”, explica e nos ajuda a conceituar o que seja uma obra crítica, estabelecendo uma comparação entre Bernini e Borromini. Esta antítese, localizada na época barroca, pode ser trazida para esta nossa época, pois, se Bernini é o homem que aceita o sistema, em Borromini, ao contrário, começa a crítica e a eliminação gradual do sistema, a busca de uma experiência direta e, por tanto, de um método da experiência. Borromini não aceita o patrimônio das formas clássicas e realiza a crítica das formas canônicas e da cultura dominante e realiza uma crítica da cultura existente. Diferentemente dos arquitetos sistemáticos, Borromini não atribui a si mesmo um princípio de autoridade e não crê que a experiência humana cresce somando-se a si mesma por etapas, senão que acredita que esta se desenvolve através da crítica das experiências anteriores e não através de uma ampliação da experiência precedente.

Desta maneira, Borromini defende a práxis contra a teoria do maneirismo tardio da arquitetura romana. Por práxis não se deve entender uma oposição à teoria em nome de um empirismo irreflexivo, carente de fundamento e, tão pouco, um valor espiritual que se degrada em relação a um valor abstrato espiritual que está na teoria, enquanto idéia, senão como um entendimento da práxis enquanto “fazer” humano”, um resultado com valor ideal ou concreto.

Mais quatro autores formam um quadro de referência para embasar algumas proposições a respeito da crítica, sua forma e suas relações. O primeiro autor é Paul Valéry – e seu livro “Introdução ao Método de Leonardo da Vinci” – e é justamente por ele que se é possível abrir a fundamentação da ação prática como crítica, ou seja, a obra de arquitetura, o edifício é o relato de uma ação inteligente, é uma forma de discurso de valor afirmativo e positivo. O exercício

prático não é apenas uma exegese do abstrato, mas é uma reinvenção do abstrato na contemporaneidade do fazer. Através de uma prática plural, não limitada pelo uso da linguagem escrita e lógica, é possível experimentar uma forma de pensar pela prática artística. O edifício ser uma forma de crítica, ou conter nele o exercício crítico, como proposto nesta pesquisa, está justamente baseado no entendimento que as formas de arte são campos experimentais de conhecimento.

No entanto há também a proposição da crítica como exercício literário, perscrutador, investigativo, ajuizador. A possibilidade do exercício da crítica não está entendida como a formulação de juízos apriorísticos ao exercício de projeto, mas como investigação e, se necessário, ajuizamento dos procedimentos e resultados do fazer arquitetônico. Três livros são tomados como referência, “Teorias e História da Arquitetura” de Manfredo Tafuri, do qual se retira a compreensão de uma crítica que visa conhecer o seu objeto dentro do contexto histórico, sem fazer um ajuizamento abstrato e universal, e que possui uma natureza não operativa, ou como escreve Tafuri o crítico não deve querer fazer com que sua pena seja o instrumento de projeto. Tal atitude permite, também, estabelecer limites ideológicos ao exercício da crítica e ao reconhecimento do objeto.

O segundo livro tem função dupla, ao mesmo tempo em que dá base ao reconhecimento do exercício crítico dá também uma contextualização histórica aos entendimentos do que é uma crítica de arquitetura cujo título é “The Theory of Architecture” de Paul-Alan Johnson.

O terceiro autor é Josep Maria Montaner e seu livro “Arquitectura y Critica”, que fornece tanto bases para o reconhecimento do modo de fazer a crítica em Arquitetura quanto fornece uma base historiográfica sobre como movimentos e pensamentos em arquitetura desenvolveram uma produção crítica.

Junto a outros livros que nos remetem a historiografias e movimentos nacionais e internacionais, estes dois últimos autores citados oferecem as bases categoriais para a comparação do exercício de um pensamento e crítica em arquitetura no Brasil e no exterior, de tal forma que o acompanhamento, paralelo ou não, destes

dois universos críticos ao longo do período definido pela pesquisa, poderá demonstrar uma linha crítica ou categorias analíticas de textos críticos no Brasil.

Referências Bibliográficas

Livros

Aa.Vv. **Rediscutindo o modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil**. [org. de Luiz Antonio Fernandes Cardoso e Olivia Fernandes de Oliveira]. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo / UFBA, 1977.

Aa.Vv. **Textos de arquitectura de la modernidad**; [org. por Pere Hereu; Josep María Montaner; Jordi Oliveras]. Madrid: Nerea, 1994.

ARANTES Otilia B. F. **Mário Pedrosa: itinerário crítico**, São Paulo: Página Aberta, 1991.

ARGAN, G. C. **As concepções de espaço do Barroco aos nossos dias**, curso proferido em Tucumán, em 1957, editado em Buenos Aires: Nueva Visión, 1961.

GHIRARDO, D. **Arquitetura Contemporânea**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

JOHNSON, P. A. **The theory of Architecture**. New York: Van Nostrand Reinhold, 1994.

KOPP, A. **Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa**. São Paulo: Nobel EDUSP, 1990.

MONTANER, J. M. **Arquitectura y critica**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1999.

NESBITT, K. **Theorizing a new agenda for Architecture Theory**. New York: Princeton Architectural Press, 1996.

PEDROSA, Mário. **Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília**, org. de Aracy Amaral, São Paulo: Perspectiva, 1981.

RICHARD, M. **As grandes correntes do pensamento contemporâneo**. Lisboa: Moraes Editores, 1978.

RIO, V. del. **Arquitetura: Pesquisa e Projeto**. Rio de Janeiro: FAU UFRJ, 1998.

TAFURI, M. **Teorie e storia dell'architettura**. Roma: Editora Laterza, 1973.

VALERY, P. **Introdução ao Método de Leonardo da Vinci**. São Paulo: Editora 34, 1998.

VIRILIO, P. **O espaço crítico**. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.

XAVIER, Alberto (org.). **Arquitetura moderna brasileira. Depoimento de uma geração** (1987), São Paulo: ABEA/FVA/PINI, 1987.

Trabalhos Acadêmicos

SILVA TELLES, Sophia. **Arquitetura moderna no Brasil: o desenho da superfície**, dissertação de mestrado, Departamento de Filosofia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 1988.

VILLAC, M. I. **La construcción de la mirada – Naturaleza, Ciudad y Discurso en la Arquitectura de Paulo Archias Mendes da Rocha**, tese de doutorado, Departamento de Composición Arquitectónica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya, 2002.